

НОВЫЙ ВИД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГАППАРОВ БЕХЗОД НЕМАТИЛЛАЕВИЧ

Старший преподаватель Джизакского политехнического
института

e-mail: bexzodgapparov132@gmail.com

ПЕСЦОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Директор Института Дистанционного Образования ТГАСУ,
декан заочного факультета

e-mail: DmitryPeersov@rambler.ru

АННОТАЦИЯ В данной статье приведены современное состояние новых видов строительных материалов, существующий научный потенциал и, конечно же, планы на будущее.

Ключевые слова: строительные материалы, минеральное сырье, модернизация, технология, производство, инновационный продукт, базальтовые ровинги, полистирольные плиты.

ANNOTATION In this article, current state of new types of construction materials, existing scientific potential and, of course, future plans are given.

Keywords: building materials, mineral raw materials, modernization, technology, production, innovative product, basalt rovings, polystyrene plates.

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в нашей республике проводится системная работа по обеспечению стабильных темпов роста производства и экспорта конкурентоспособной продукции, углублению структурных изменений, направленных на модернизацию предприятий промышленности строительных материалов, технического и технологического обновления [1].

Особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для быстрого развития и диверсификации отрасли, привлечению инвестиций в переработку местных минеральных ресурсов, увеличению объемов экспорта строительных материалов.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Исходя из потребностей времени, увеличивается спрос и предложение качественных, дешевых, новых видов строительных материалов для обеспечения населения доступным жильем, объектами социальной сферы, нежилыми и жилыми сооружениями [2].

По этому поводу в одной литературе ученые [Gapparov B.N. *Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand. 2021 yil. 1-son. 2-qism. 102-103 betlar.*, "2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ХАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ" тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947 сонли Фармони, Гаппаров Б.Н., Умрзоқов З.А. "Базальт – основа современных композитных строительных материалов". *Архитектурно-строительные проблемы Самаркандского государственного архитектурно-строительного института имени Мирзо Улугбека (научно-технический журнал) 2021, №3 (часть 1). Стр. 99-102.*] высказали такое мнение, а в другой [Гаппаров Б.Н., Умрзоқов З.А. "Композитные материалы Джизакского региона". *First Published in India in April 2022 by Moncheri Romance. Стр. 45-50.*, Гаппаров Б.Н., Мансурова А.Ш. "Jizzax viloyatida mavjud kompozit materiallari". *Yangi o'zbekiston: ilm qaldirg'ochlari - 2022" I-Respublika ko'rik tanlovi hamda talabalarning ilmiy -amaliy konferensiyasi (2022 yil 14 may). 134-135 бетлар.*, Гаппаров Б.Н. *Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.*] высказали иные мнения.

Учитывая, что строительные материалы составляют 55-60 процентов стоимости строительных работ, современная архитектура требует новых, качественных, дешевых, легких и сейсмостойких, инновационных изделий, где нетрудно почувствовать и понять прогресс и важность сектора производства строительных материалов. В частности, масштабные

строительные работы, проводимые в нашей стране, требуют бурного развития промышленности строительных материалов [3].

В целях развития производства строительных материалов в республике 20 февраля 2019 года были приняты решения Президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию и комплексному развитию промышленности строительных материалов» и 23 мая 2019 года «О дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности строительных материалов». Ассоциация «Узсаноаткурилишматериаллари» создана в целях обеспечения стабильных темпов роста производства и экспорта конкурентоспособной продукции, а также дальнейшего углубления структурных изменений в отрасли строительных материалов, направленных на модернизацию предприятий, технического и технологического обновления [4].

В настоящее время в нашей республике в 2019-2025 годах на основе проведения геологоразведочных работ, добычи и переработки увеличиваются объемы сырьевой базы строительной отрасли - 13,1 млн тонн известняка, 1,8 млн тонн гипса, 1 млн тонн. тонн глинистых компонентов, кирпичного сырья. Планируется добыть 0,1 млн тонн кварцевого песка, 5,6 млн кубометров смещенной горной породы (базальта) и гравия [5].

В частности, наши учёные [Gapparov B.N., Akramova M.A. “*Intenational Conference on Learning and Teaching*” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar., Gapparov B.N. “*Intenational Conference on Learning and Teaching*” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.] высказывают своё мнение по этому поводу, тогда как другие источники [Qosimov J.A. et al. *Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP*

Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. T. 2432. - №. 1., Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.] имеют разные мнения по этому поводу.

Кроме того, объем производства бумаги увеличился в 47 раз, сборных паркетных щитов и досок - в 19 раз, щепы и плит из древесины и других древесных материалов - в 15 раз, газобетонных блоков - в 7 раз на основе лакокрасочные материалы и энерго- и теплосберегающая флоат-технология. Планируется увеличить производство архитектурно-строительного стекла в 4 раза, композитной арматуры из базальта в 3 раза, цемента в 2 раза [6].

Также в промышленности строительных материалов в этом году создана площадка для производства продукции на сумму 22 триллиона сумов, то есть 14,5 миллиона тонн цемента, 23 миллиона квадратных метров строительного стекла, 60 миллионов квадратных метров гипсокартона, 1 миллиона кубометров газобетонных блоков произведено [7].

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Это, в свою очередь, не только обеспечивает внутренний рынок, но и создает большие возможности для экспорта в зарубежные страны. В этом году в такие страны, как Афганистан, Азербайджан, Турция, Россия и Украина, были экспортированы новые виды продукции, такие как базальтовый ровинг, листы полистирола (пеноплекс), напольные покрытия ПВХ, пигменты для лакокрасочных материалов, легкие металлоконструкции.

В связи с этим в результате внедрения в сети эффективных энергетических технологий объем производства цемента «сухим» способом увеличился с 61% до 80%. При производстве строительного стекла энергопотребление сократилось вдвое [8].

ОБСУЖДЕНИЕ. По решению президента также введена должность первого заместителя председателя ассоциации по науке и инновациям. При

Ассоциации создан Научно-технический совет промышленности строительных материалов и определены его основные задачи. Деятельность этого совета налажена регулярно, а сейчас стартовали инновационные проекты, направленные на создание технологий производства современных строительных материалов из базальта, шлака и техногенных отходов. В этом были задействованы 14 научно-исследовательских институтов, 7 высших учебных заведений, 4 резидента инновационного технопарка «Яшнобад» и 2 стартап-организации, всего 26 субъектов научной и инновационной деятельности [9].

По итогам конкурса, объявленного и проведенного Министерством инновационного развития, Научно-технический совет положительно оценил 8 инновационных проектов с общим финансовым объемом 10,605 млрд сумов (клинкерный цемент, извлечение асбеста из азбозурита, золобетон, технология получение новых связующих) и рекомендовано к финансированию. С помощью этих технологий в производство экспортных и импортозамещающих материалов внедряются новые виды строительных материалов, позволяющие экономить энергию, минимизировать ущерб окружающей среде.

В частности, в результате применения технологии сортировки асбеста из азбозурита удалось сократить количество поступающего в республику асбеста, снизить себестоимость шифера, переработать 2 млн тонн азбозуритовых отходов, накопленных в Охангароне, Куvasое, в зонах Бекобада и Ангрена извлекают до 15% асбеста с каждой тонны. По предварительным расчетам, за счет импорта асбеста планируется сэкономить 40 миллионов долларов США. Кроме того, на основе большого количества сернистых отходов, образующихся в нефтегазоперерабатывающей промышленности и цветной металлургии, создана технология дорожных

покрытий на основе серы, обладающих прочностью, морозостойкостью, водостойкостью и адгезией [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение следует отметить, что в результате кардинальных реформ в сфере промышленности строительных материалов отечественные производители выпустили новые виды инновационных, экспортных и импортозамещающих строительных материалов - наждачную бумагу, жидкую наждачную бумагу, золоблок, газоблок, пенопласт. блок, пенополистироловый блок, композит (шифер безасбестовый, огнеупорный кирпич, мягкие кровельные материалы, изоляционные материалы и изделия (базальт, минерал, камень), базальтовая арматура, фибра, сетка, фритта (сырье, используемое для окраски черепицы), декоративные краски, мозаика (камень, стекло и керамика)), спортивный и бытовой линолеум, стеклоткань, стеклосетка, гидроизоляционные материалы, геотекстиль, геомембрана, бентонитовый мат (мат), геосетка, геозона и геокомпозит.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Gapparov B.N. Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand. 2021 yil. 1-son. 2-qism. 102-103 betlar.
2. “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ” тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947 сонли Фармони
3. Гаппаров Б.Н., Умрзоқов З.А. “Базальт – основа современных композитных строительных материалов”. Архитектурно-строительные проблемы Самаркандского государственного архитектурно-строительного института имени Мирзо Улугбека (научно-технический журнал) 2021, №3 (часть 1). Стр. 99-102.

4. Гаппаров Б.Н., Умрзоқов З.А. “Композитные материалы Джизакского региона”. First Published in India in April 2022 by Moncheri Romance. Стр. 45-50.

5. Гаппаров Б.Н., Мансурова А.Ш. “Jizzax viloyatida mavjud kompozit materiallari”. Yangi o‘zbekiston: ilm qaldirg‘ochlari - 2022” I-Respublika ko‘rik tanlovi hamda talabalarning ilmiy -amaliy konferensiyasi (2022 yil 14 may). 134-135 бетлар.

6. Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.

7. Gapparov B.N., Akramova M.A. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.

8. Gapparov B.N. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

9. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1

10. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. Т. 2432. - №. 1.

11. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

REFERENCES:

1. Gapparov B.N. Scientific and technical journal of architectural and construction problems. Samarkand. 2021 year. Number 1. Part 2. Pages 102-103.

2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 No. PF-4947 on "ACTION STRATEGY for five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021"
3. Gapparov B.N., Umrzakov Z.A. "Basalt is the basis of modern composite building materials". Architectural and construction problems of the Samarkand state architectural and construction institute named after Mirzo Ulugbeka (scientific and technical journal) 2021, No. 3 (chast. 1). Str. 99-102.
4. Gapparov B.N., Umrzakov Z.A. "Kompozitnye materialy dzhizakskogo regiona". First Published in India in April 2022 by Moncheri Romance. Str. 45-50.
5. Gapparov B.N., Mansurova A.Sh. "Composite materials available in Jizzakh region". "New Uzbekistan: swallows of science - 2022" I-Republic competition and scientific-practical conference of students (May 14, 2022). Pages 134-135.
6. Gapparov B.N. Electronic scientific and practical periodical magazine "Economics and society". ISSN 2225-1545. Vypusk #2 (93)-1 (February 2022). str. 264-270.
7. Gapparov B.N., Akramova M.A. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 146-148.
8. Gapparov B.N. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 154-156.
9. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1
10. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. T. 2432. - №. 1.
11. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.